

महिलांचे सशक्तिकरण आणि राजकीय सहभाग

डॉ. प्रदीप शा. ढोले

इतिहास विभाग प्रमुख,

स्व.पंचफुलाबाई पावडे कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय वरुड, जि. अमरावती

Corresponding Author – डॉ. प्रदीप शा. ढोले

DOI - 10.5281/zenodo.15250966

पृथ्वीवरील अर्धी लोकसंख्या म्हणजे स्त्रीवर्ग. या स्त्री वर्गाचे सर्वांगीण जीवनमान सुधारणे व त्यांना सक्षम करणे म्हणजे महिला सशक्तिकरण होय. महिला सशक्तिकरण केवळ एक शब्द नाही तर तो एक विचार आहे. जो महिलांच्या विकासावर, समाजाच्या प्रगतीवर आधारित आहे. सामाजिक समानता, आर्थिक स्वावलंबन, राजकीय सहभाग, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रात स्त्रीची प्रगती घडवून आणणे हा सशक्तिकरणामागे मुख्य उद्देश आहे. कारण पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये समानता निर्माण करणे त्यांना समान संधी मिळवून देणे आणि समाजातील अनिष्ट रूढी व परंपरांवर मात करणे, स्त्रीला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणे, तिला शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, तिच्या राजकीय निर्णय प्रक्रियेत सहभागाला प्रोत्साहन देऊन तिला राजकीय स्तरावर सक्षम बनविणे, स्त्रीला शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करून तिला आरोग्याच्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणे खर्चा अर्थाने स्त्रीचे सशक्तिकरण घडून येण्याचा पाया आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

1. महिलांची सामाजिक, राजकीय ऐतिहासिक परिस्थिती पाहणे
2. महिला राजकारणाची पार्श्वभूमी अभ्यासणे
3. महिलांचा विविध कालखंडातील राजकारणातील सहभाग अभ्यासणे
4. संविधानातील महिलांन विषयक कायदे पहाणे

महिलांचे सशक्तिकरण घडून आल्यास समाजात समानता वाढवून समाजाचा सर्वांगीण विकास साधता येईल, तिच्या आर्थिक स्वावलंबनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, स्त्रीच्या सशक्तिकरणामुळे लोकशाही अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल. स्त्रीच्या सशक्तिकरणामुळे ती कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम होते. प्राचीन काळात भारतीय समाजात असलेल्या विषमतेमुळे तिचा छळ आणि अत्याचार करण्यापर्यंत अनेक प्रकारे हीनत्वाची वागणूक स्त्री जातीला मिळत राहिली. हा भेदभाव दूर करून स्त्रियांच्या प्रगतीस पोषक वातावरणाची निर्मिती आणि तिचे सुचालन करणे आणि लैंगिक समतेद्वारे समाजाचे संतुलन साधणे यासाठी पुरोगामी आणि विवेकी समाजाने बाळगलेला दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे. स्त्रीवर्गाच्या जीवन प्रसंगामुळे मानवी हक्काविषयी अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांना मान्यता मिळूनही स्त्रीवरील निर्बंध आणि तिच्या निरक्षर राहण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. आजही तिला वैद्यकीय सुविधा, मालमत्तेची मालकी, पतपुरवठा, प्रशिक्षण आणि रोजगारात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना कमी संधी मिळते. सोबतच तिला पुरुषांच्या तुलनेत राजकीय दृष्ट्या सक्रिय असल्याची संधी मिळत नाही. शिवाय घरगुती हिंसाचाराचा बळी ठरण्याची अधिक शक्यता असते. ग्रामीण भागात स्त्रिया अजूनही स्वतः निर्णय घेण्यास

हिम्मत करत नाही. तिथे त्या पुरुषांच्या निर्णयावर अवलंबून राहतात. म्हणून त्यांची निर्णय क्षमता वाढवून त्यांना घटनेने दिलेले अधिकारांची जाणीव करून दिली पाहिजे. तीचे प्रबोधन करून ती माहिती तिच्यापर्यंत पोचविली पाहिजे.

प्राचीन काळापासून समाजात चालत आलेल्या अनिष्ट चालीरीती रूढी परंपरा यामुळे शतकानु शतके पुरुषवर्गाने स्त्री वर्गावर सातत्याने अत्याचार केले पितृसत्ताक कुटुंबपद्धती अंगीकारलेल्या समाजाने स्त्रियांवर सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक गुलामगिरी लादली स्वातंत्र्यपूर्व काळापर्यंत समाजात बालविवाह प्रथा प्रचलित होती वयाने लहान मुलींना कधी कधी तर वृद्ध व्यक्तीसोबत विवाह करण्यास भाग पाडले जात त्यातूनच बालविधवाची समस्या निर्माण झाली अगदी तरुण वया स्त्रियांना सती जावे लागत अनेक स्त्रियांना पति निधनानंतर त्यांचे केशोपण करून विद्रूप केले जात विधवा स्त्रियांना त्या कितीही श्रीमंत घरातील असतील तरी झोपडी अलिप्तपणे अपमानास्पद जीवन जगावे लागत पुरुषांनी किती लग्न केले तरी चालतील पण स्त्रियांना पुनर्विवाह करण्यास बंदी होती वर्षानुवर्ष समाजाने स्त्रियांवर जाचक बंधने लादल्याने स्त्रियांना मानसिक गुलामगिरीची सवय झाली पण विसाव्या शतकात भारतातील अनेक समाजसुधारकांनी स्त्रियांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थिती सुधारणा करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केल्याने स्त्री वर्गात मोठ्या प्रमाणात जागृती झाली अनेक स्त्री आणि उच्चशिक्षण घेऊन अनेक क्षेत्रांतील उच्च पदे काबीज केली इतकेच नव्हे तर स्त्री वर्गात राजकीय जागृती होऊन त्यांनी राजकारणात भाग घेण्यास सुरवात केली.

स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात ब्रिटिश सरकारने स्त्रियांसाठी केलेले सुधारणाविषयक कायदे व शिक्षणविषयक धोरणामुळे स्त्री सक्षमीकरणाला मोठी चालना मिळाली.

सतीप्रथा, बालविवाह, विधवाविवाह, केशवपन इत्यादि अनिष्ट रूढी कायद्याने बंद केल्या. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात तर स्त्री सबलीकरणाची प्रक्रिया

गतिमान झाली. राजा राममोहन राय पासून राजश्री शाहू, महात्मा फुले, अण्णासाहेब कर्वे, पंडिता रमाबाई आदी समाजसुधारकांनी मनुवादी मानसिकतेला छेद देत महिला विशेष सुधारणा कार्य गतिमान केले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तर हिंदू कोड बिलाद्वारे स्त्रियांना कायदेविषयक हक्क दर्जा आणि प्रतिष्ठा मिळवून दिली. अनेक समाजसुधारकांचे प्रयत्न तथा भारतीय राज्यघटनेद्वारा प्राप्त अधिकारामुळे स्त्रियांना शिक्षणाच्या संधी प्राप्त झाल्याने स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीबरोबरच राजकीय स्थितीत सुद्धा सुधारणा झाली. प्रसारमाध्यमेही स्त्रियांना सन्मान देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. प्रसारमाध्यमे मुलगी व मुलगा हा भेदभावाचा दृष्टिकोण कमी करण्याची समानतेची अनुकूल वातावरण निर्मिती करत आहेत.

भारतातील महिलांनी स्त्री शिक्षण, बालविवाह, जरठ विवाह, सतीप्रथा घटस्फोट असे अनेक प्रश्न हाती घेत भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला.

तसेच समाजसुधारकांनी महिलांचा राजकारणात समावेश केला. 1824 मध्ये राणी चैनम्मामने कित्तूर वाचविण्यासाठी इंग्रजांशी प्राणपणाने झुंज दिली. इ.स. 1839 मध्ये पंजाब प्रांत वाचविण्यासाठी राणी जिनदाने इंग्रज विरुद्ध निकराचा लढा दिला. स्वातंत्र्य संग्रामातील सर्वात शूर व्यक्ती म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो त्या झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांनी झाशी नही दुंगी असे इंग्रजांना ठणकावून सांगितले. झाशी, कालपी, ग्वाल्हेर येथे इंग्रजांविरुद्ध लढा देत वीरमरण स्वीकारले. याशिवाय दिल्लीची बेगम झीनत महल, तुळजापूरची राणी ग्वाल्हेरची बायजाबाई शिंदे, कोल्हापूरची ताराबाई, नरगुंदची राजमाता यमुनाबाई आर आपल गीची नागाबाई या स्त्रियांनी स्पेस स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग घेतला राष्ट्रसभेच्या 1889 साली मुंबई येथे भरलेल्या पाचव्या अधिवेशनात दोन इंग्रजी एक पारसी चार मराठी व तीन बंगाली स्त्रियांनी सहभाग घेतला होता. महात्मा गांधींनी इंग्रजांविरुद्ध अनेक आंदोलने करून देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले.

2021 च्या असहकार चळवळीत स्त्री पुरुष मुले मुली शामिल झाली होती. सन 1932 च्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीत हजारो संख्येने स्त्रिया सामील झाल्या होत्या. सन 1942 च्या अखेरीच्या लढ्यातहि स्त्रियांनी खूप कष्ट केले.

स्वातंत्र्यानंतर 1950 मध्ये भारतीय घटनेने स्वीकारलेल्या स्वातंत्र्य समता व न्याय या धोरणामुळे तसेच स्त्रीविषयक सुधारणावादी धोरणामुळे त्यांचा सामाजिक स्तर उंचावण्यास मदत झाली. भारतीय राज्यघटनेने स्त्रीला राजकीय सहभागाची संधी दिली.लिंगभेद न करता घटनेने 14 व्या कलमात स्त्रीपुरुषांना समान हक्क तसेच सामाजिक राजकीय क्षेत्रात समान संधी दिली. 15 व्या कलमानुसार धर्म, वंश,जात या शिवाय लिंगभेदावर बंदी घातली. तर 51 व्या कलमानुसार स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला बाधक ठरणाऱ्या रूढी, प्रथा,परंपरा मोडीत काढून त्यांच्या सक्षमीकरणाची वाट खुली करून दिली. या कलमामुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्त्रीया सहज पणे पुरुषांच्या बरोबरीने राजकीय क्षेत्रात उभ्या राहिल्या. घटना समितीच्या बैठकीत राज्ययंत्रणेत राष्ट्रीय नियोजनात आपोआप स्त्रियांना सभासद म्हणून प्रवेश मिळाला.

भारतीय संविधानाने स्वीकारलेल्या समतेच्या धोरणाला अधिक वास्तव करण्यासाठी भारत सरकारने 1955 चा हिंदू विवाह कायदा, 1961 चा हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1971चा वैद्यकीय गर्भपात कायदा, 1976 चा समान वेतन कायदा तसेच बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 1983 चा बलात्कार प्रतिबंधक कायदा,1984 चा लिंग निर्धारण प्रतिबंधक कायदा, 1986 चा वेश्या व्यवसाय प्रतिबंधक कायदा,1987 चा स्त्रीविरुद्ध हिंसा व पिळवणूक प्रतिबंधक कायदा,2005 चा कौटुंबिक हिंसाचार कायदा याशिवाय 1990 ला स्वतंत्र राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना करून स्त्रियांच्या शोषणाला प्रतिबंध घातला.

महाराष्ट्र शासनाने 1994 मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यात बदल करत 2001 मध्ये दुसरे तर 2014 मध्ये तिसरे महिला धोरण निश्चित केले. या

सर्व धोरणांमध्ये प्रामुख्याने स्त्रियांवरील अत्याचार, हिंसा,स्त्रीविषयक कायदे, त्यांच्या आर्थिक दर्जात सुधारणा, प्रसारमाध्यमांची भूमिका, स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग, स्त्रियांना केंद्रस्थानी मानून योजनांची निश्चिती स्वयंसाह्यता बचत गटांचा विकास, मुद्रा योजना यांचा प्रामुख्याने विचार केला गेला. शासकीय निमशासकीय यंत्रणांमध्ये स्त्रियांना नोकरीत 30 टक्के आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थात 50 टक्के आरक्षण मिळते. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून स्त्रियांना शिक्षण प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतात

निष्कर्ष :

महिला सशक्तीकरण हे केवळ स्त्रियांचे अधिकार नव्हे तर ते समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. महिला सशक्तीकरणामुळे समाजात समानता वाढेल, झीआर्थिक विकास साधता येईल आणि लोकशाही अधिक मजबूत होईल म्हणून सरकारने, अंतरी सामाजिक संस्थांनी आणि प्रत्येक व्यक्तीने महिला सशक्तीकरण प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावणे आवश्यक आहे.

संदर्भग्रंथ:

- 1) पाटील डॉ लीला मुलींचे शिक्षण साकेत प्रकाशन औरंगाबाद
- 2) वडगबाळकर सौ श्रुती श्री मराठीतील स्त्री आत्मचरित्राचा सामाजिक अंगाने अभ्यास श्रीविद्या प्रकाशन शनिवार पेठ पुणे 2006
- 3) डॉक्टर पवार वैशाली महिलांच्या सत्ता संघर्षाचा आलेख डायमंड पब्लिकेशन पुणे 2012
- 4) कडू डॉक्टर मोहिनी भारतीय राजकारणातील स्त्रिया विजय प्रकाशन नागपूर
- 5) डॉक्टर कर्वे स्वाती संपादक स्त्री विकासाच्या पाऊलखुणा प्रतिमा प्रकाशन सदाशिव पेठ पुणे 2003
- 6) भारतीय संविधान भारत सरकार विधी व न्याय मंत्रालय नवी दिल्ली 2014